

Informe técnico sobre la petición de “Autorización Administrativa Previa y Estudio de Impacto Ambiental de los parques Paucali, Arlo, Céfiro y Argestes y sus infraestructuras de evacuación” (Expediente PEol-280-AC, BOE-B-2021-36346).

DOI: 10.5281/zenodo.5541980

El abajo firmante, Agustí Pérez Foguet, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Colegiado número 21046, Catedrático de Universidad, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya, en calidad de experto, ha analizado la información pública de la petición citada en el título.

El análisis responde la voluntad de detectar si hay deficiencias técnicas graves en la misma que puedan ser de interés público a criterio del autor. Él mismo declara interés personal en la zona afectada por el proyecto de Argestes y reconoce que dicho interés puede introducir sesgo, pero que ello no le impide emitir juicio en las valoraciones técnicas realizadas.

Se adjunta un listado de deficiencias detectadas, ordenadas según los apartados del Documento de alcance y directrices para el Estudio sobre Impacto Ambiental (EsIA). Cada deficiencia está definida y justificada posteriormente. Se concluye que es necesaria información adicional relativa al estudio de impacto ambiental y el contenido del estudio de impacto ambiental no es acorde con la información requerida en el documento de alcance.

Una de las deficiencias más substantivas es la falta de definición de alternativas y examen de sus impactos; otra, que alimenta a la anterior, es la deficiente caracterización del recurso eólico mediante simulación, al menos en los proyectos de Céfiro y Argestes; y por último destacan deficiencias y errores en la evaluación de los impactos sobre las afectaciones a Población y Salud específicamente en los estudios de ruido, intrusión visual y efecto sobra, también, como mínimo, en los proyectos de Céfiro y Argestes.

Para ilustrar las deficiencias graves del examen de alternativas del EsIA, en el estudio se han definido alternativas realistas adicionales, tanto en términos tecnológicos como de emplazamiento de los aerogeneradores. Tal como se justifica posteriormente, la metodología de examen de alternativas y evaluación de impactos seguida en el EsIA se realiza de forma que no se definen alternativas reales para la generación, ni se discute ni justifica la decisión de la conexión Mazaleón - Ascó.

Las alternativas de generación se presentan brevemente en un anexo y se denominan: Nueva-fotovoltaica, Nueva-84aerogeneradores6MW, Nueva-mixta, y se complementan con la Nueva-220kV-AereoSubterranea-Maella-Ascó.

Las alternativas cubren la producción proyectada, posiblemente, de forma más eficiente, y con menores impactos negativos en dimensiones críticas de la propuesta actual (salud humana, desarrollo socioeconómico local, paisaje, biodiversidad y espacios protegidos). Difieren en tecnologías, costes económicos e impactos. Están definidas de forma somera, suficiente para demostrar que se pueden generar alternativas reales a la presentada en el proyecto, tal como se indicaba en el documento de alcance.

Si no son estas deberían ser otras, pero un EsIA no es completo y es deficiente si no analizan y valoran alternativas técnicamente viables y ambientalmente más adecuadas. Un EsIA incompleto y deficiente en términos de análisis de alternativas no permite una decisión informada y justa sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.

Fórnoles, 27 de septiembre de 2021

Agustí Pérez Foguet
Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Catedrático de Universidad
Dept. Ingeniería Civil y Ambiental
Universitat Politècnica de Catalunya

Listado de deficiencias técnicas graves, ordenadas según apartados del Documento de Alcance.

En relación a: 1. Objeto y descripción del proyecto.

Deficiencia 1. Objeto del proyecto.

Deficiencia 2. Descripción del proyecto y justificación técnica.

En relación a: 2. Examen de las alternativas técnicamente viables del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, y justificación de la solución adoptada.

Deficiencia 3. Examen de alternativas técnicamente viables.

Deficiencia 4. Evolución de la alternativa 0

Deficiencia 5. Alternativas de emplazamiento del parque

Deficiencia 6. Comparación entre alternativas y cuantificación de los impactos.

En relación a: 3. Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o ambientales clave.

Deficiencia 7. Condiciones previas de contaminación lumínica, del paisaje y de identificación de efectos acumulativos o sinérgicos.

En relación a: 4. Identificación y valoración de impactos tanto en la solución propuesta como en sus alternativas.

Deficiencia 8. Valoración de impactos de la solución y sus alternativas.

Deficiencia 9. Impactos en el Incremento del riesgo de erosión en la matriz de impactos.

Deficiencia 10. Impactos en población y salud (molestias; bienestar, calidad de vida y propiedad).

Deficiencia 11. Impacto en el aumento de los niveles sonoros.

Deficiencia 12. Impacto en la afección lumínica y el efecto parpadeo.

Deficiencia 13. Impacto en el paisaje (intrusión visual).

Deficiencia 14. Impactos sinérgicos.

En relación a: 7. Tratamiento de los impactos del proyecto sobre el medio ambiente como consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes.

Deficiencia 15. Riesgo de accidentes y catástrofes.

ANEXO ALTERNATIVAS

Alternativa -Nueva-Fotovoltaica

Alternativa Línea Aérea-Subterránea de AT 220 kV: Maella – Batea – Ascó

Alternativa -Nueva-84Aerogeneradores6MW: N-232 + Arco + Paucali

Alternativa -Nueva-Híbrida

ANEXO FIGURAS

Figura 1 a Figura 8

Deficiencia 1. Objeto del proyecto.

Se solicita que se justifique “la necesidad del proyecto, indicando sus objetivos en relación con la demanda energética que prevé satisfacer y las orientaciones de la planificación energética nacional y autonómica” en la página 1 del Documento de alcance. En la documentación (EsIA, páginas 7ss) se expone el objetivo y el marco genérico que justifica el proyecto, pero no se justifica porqué es necesario hacerlo en la delimitación de territorio concreto que se selecciona ni en la cantidad de producción que se presenta (504 MW, 1516 GWh/año). Se argumenta la necesidad de reducir las emisiones, específicamente de Aragón, pero eso no justifica la necesidad de este proyecto de energías renovables en particular.

No hay contextualización geográfica del proyecto en la planificación sectorial. Muestra de ello, es que se cita en la página 2 del Documento de alcance que “se deberá incorporar el informe de Red Eléctrica de España sobre la viabilidad de conexión a la red de transporte en el nudo propuesto (futura Línea Aérea de Alta Tension LAAT 400 kV Escatrón-Nueva SE Maella-Els Aubals-SE La Secuita), de acuerdo con los estudios de capacidad máxima admisible para generación renovable en los nudos de la red de transporte actual” Y a continuación se destaca la preocupación de distintos actores, incluido la “Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón (que) considera ... que esta LAAT no puede ser ignorada”. Pero en el EsIA no se encuentra ninguna referencia ni descripción, ni se la considera como posible impacto sinérgico.

Deficiencia 2. Descripción del proyecto y justificación técnica.

En la página X del Documento de alcance se solicita “el EsIA deberá justificar la viabilidad técnica de la instalación y aportar información adecuada respecto a la eficiencia de la instalación propuesta, especificando las fuentes documentales y su representatividad para la zona. Se aportará un estudio del recurso eólico real en la zona, analizando las series históricas de las estaciones meteorológicas o climatológicas más representativas en un periodo de 30 años.”. Pero no se aporta información adecuada respecto a la eficiencia de la instalación, ni un estudio adecuado ni completo del recurso eólico en la zona.

Se adjuntan 4 estudios de detalle obtenidos mediante simulación a partir de datos puntuales de reanálisis de modelos meteorológicos globales, mediante modelos explícitamente no recomendados para los parques de Céfiro y Argestes dadas las características topográficas del área (ni por la comunidad académica ni por el propio proveedor del software). Adicionalmente, no se define un área geográfica coherente desde el punto de vista del recurso eólico para la evaluación de alternativas de disposición de los aerogeneradores. La eficiencia de la instalación propuesta no está justificada. Se citan incertidumbres del 25%, pero adicionalmente las simulaciones se basan en modelos incorrectos y en una captura de datos incorrecta de los modelos meteorológicos globales, debe incluirse el efecto del macizo de Els Ports en los análisis a latitudes al sur de, como mínimo, Valdealgorfa.

Justificación:

Los estudios de recurso eólico presentado son insuficientes y mal planteados geográficamente y en términos de modelización para el estudio de alternativas. Se presenta información detallada en los anexos correspondientes de los 4 proyectos. La presentación es, en forma y en contenido, muy deficiente. No hay una visión del recurso eólico que cubra una delimitación geográfica coherente y conjunta y de la escala física adecuada. La información se muestra de forma parcial y en distintas figuras en los anexos de los 4 proyectos por separado. Se han juntado las imágenes y se ha compuesto la **Figura 1** de este documento.

No se presentan datos sobre los recursos eólicos reales en la zona. En los cuatro proyectos se cita que no hay datos de estaciones meteorológicas representativas. En los cuatro casos definen una estación virtual de referencia con datos de modelización global. En el proyecto Arlo exponen la metodología seguida: Se interpola una estación virtual con datos temporales horarios del modelo de reanálisis ERA5, desarrollado por el ECMWF, en un punto de cada parque. La malla del modelo de flujo de viento se genera con el software WAsP v12, y la producción bruta la calculan a través de dicha malla mediante Openwind. Se incluye un modelo de estelas para ver el efecto de interacción en la producción de los aerogeneradores, Openwind "DAWM Eddy Viscosity".

No muestran el dominio de estudio en el marco del modelo de reanálisis ERA5. No se cita que ERA5 tiene una resolución espacial de 30 km x 30 km, ni se interpolan espacialmente mallas de valores calculados en ERA5. Sólo se interpola una serie temporal en un punto de cada parque. ERA5 tiene estimaciones de incertidumbre, pero con resolución espacial aun menor. No está claro como se utilizan.

No citan la versión de cálculo de Openwind. No muestran ninguna malla de cálculo del flujo de viento. Se muestran mapas topográficos con curvas de nivel interpoladas con alta resolución, pero no se muestran las pendientes calculadas (en ninguno de los cuatro proyectos). No se muestran los mapas de rugosidad del terreno utilizados para los cálculos. Openwind es un código de masa consistente recomendado para terrenos llanos o con variaciones de topografía suaves. La propia empresa recomienda utilizar modelos acoplados meso-escala con masa consistente, y/o modelos de flujo que incluyan las ecuaciones de turbulencia en el propio flujo (M. Fillippelli, 2013).

Los cálculos con Openwind "DAWM Eddy Viscosity" no están justificados y no substituyen las recomendaciones del párrafo previo, la extensión se utiliza para calcular el efecto de interferencia en el flujo por parte de otros campos y/o aerogeneradores. El uso de este software está más justificado en proyectos de eólica marina, que para proyectos en tierra firme, según las conclusiones de la propia empresa AWS Truepower (2012) "en proyectos eólicos terrestres, las incertidumbres son mucho mayores debido a la mayor variabilidad de la producción de la turbina debido a influencias topográficas y de otro tipo, y también porque el efecto de matriz profunda parece atenuarse por la mayor rugosidad del fondo" (traducido).

Las cuatro rosas de viento presentadas, equivalentes, muestran la dirección preferente de forma cualitativa. Los valores de viento medios son de 7-7.2 m/s, se citan incertidumbres del 25% que se vinculan a la ratio P90/P50, aunque no se cita si es de la distribución de viento escalar considerada o de otras variables. La orografía abrupta, con valles encañonados 200-300 metros por debajo de las crestas y vientos fuertes exige

modelizar la turbulencia producida por la topografía en el campo de viento, cuando el viento regional fuerte domina en la zona. La modelización presentada no es útil para valorar alternativas y altamente imprecisa para justificar producción en la zona montañosa. Se incluye alguna mención al respecto de las limitaciones de las simulaciones en los anexos del recurso eólico.

Debido a la mala identificación del recurso se definen y justifican distribuciones ineficientes de aerogeneradores para generar alternativas. Los estudios de recursos se usan para simular la producción de unas estaciones u otras en un valle concreto. Las decisiones de generación de las alternativas excluyen zonas con potencial según sus propios estudios y no se justifica la decisión; zona de Céfiro y Argestes. En la identificación del recurso eólico no se muestra en la parte Suroeste del parque de Argestes. Las perimetrales de Céfiro y de Argestes, por su lado Sur dejan fuera del análisis la zona de la carretera N-232 dirección Castellón; a pesar de que en las Figuras 22 (página 225) del EsIA se estudia dicha zona. No se presenta justificación al respecto.

La sierra por donde discurre con una traza suave la N-232 al sur de la Venta de Valdealgorfa en dirección Morella, y que pasa por la Ermita de Montserrat a cota 740 msnm y el por el reciente viaducto de Val de Luna, donde se cruza con grandes taludes sierras con altitud más de 900 msnm, tiene altura superior a la sierra interna de la cuenca del río Matarraña, entre Fórnoles y La Portellada, cota 700 msnm, con máximos de 800 msnm en la zona más al sur propuesta entre La Portellada y Ráfales). Esta segunda sierra, la de menos altitud y en posición de sombra respecto los vientos regionales es la seleccionada para generar alternativas, aunque dada la topografía y estructura general de los vientos en la cuenca del Ebro se puede inferir que la sierra de la N-232 tiene mas potencial eólico que la sierra interna de la cuenca. Se adjunta en la **Figura 2** un mapa geográfico de la zona implicada, donde se indican las posiciones de exposición óptimas y sub-óptimas a los vientos regionales desde una perspectiva de aprovechamiento del recurso eólico.

El efecto del macizo de Els Ports (1200 msnm) sobre los vientos dominantes alineados con valle del Ebro provoca su brusca elevación desde los 400 msnm de la parte central de la cuenca. La primera estribación son los 700 msnm de la sierra que separa Matarraña de Bajo Aragón, por la N-232. Siguiendo la dirección e incidencia del viento regional en el macizo, tras superar la N-232, la cuenca del río Matarraña forma una depresión, alturas menores, hasta que aparecen los contrafuertes del macizo, tras el eje viario Peñarroja de Tastavis – Valderrobres – Horta de San Joan (A-1414, A-231). Es difícil encontrar estudios detallados específicamente del viento en la zona, pero es posible encontrar referencias en el campo de la simulación y medición de la contaminación inducida por la central térmica de Andorra hasta la costa de Castellón (<https://elpais.com/diario/1992/10/29/sociedad/720313204850215.html>). Destaco el trabajo de Palau et al. (2006) que estudia la calidad del aire, y para ello los vientos de la zona, con modelos acoplados de meso-escala, y que califica la zona como de orografía compleja (y por tanto no adecuada para la modelización con Openwind, como ya se ha indicado).

A pesar de las evidencias cualitativas sobre la localización de las zonas de máximo recurso, el estudio de alternativas parciales relativas a la localización de torres en Agreste, como se expone posteriormente (ver **Figura 3**), se restringe a situarlas entre el pueblo y la sierra que separa Fórnoles de La Portellada. Para justificar esta propuesta es

necesario excluir, a priori, el núcleo urbano de Fórnoles (y parte substantiva de su territorio municipal) del análisis del recurso eólico. Se decide por tanto a priori, explotar el lado Este del pueblo, en lugar del Suroeste; es decir, se decide explotar la zona con menos recurso eólico y, como se muestra posteriormente, menos contaminación acústica previa, y más valor paisajístico, más potencial turístico y más afectación directa lumínica a la población. No se analizan en el EsIA alternativas factibles de colocación de los parques por, entre otros motivos, una delimitación sin justificación adecuada de las áreas de estudio del recurso eólico.

Referencias:

M. Fillippelli, 2013, Wind Project Design and Optimization: Introduction, Validation, and Applications of openWind, 2nd NREL Wind Energy Systems Workshop, Colorado, USA.

https://www.nrel.gov/wind/assets/pdfs/07_1_filippelli_nrel_systems_engineering_workshop.pdf (Consultado Septiembre 2021)

AWS Truepower (2012), “The openwind deep-array wake model”, <https://aws-dewi.ul.com/assets/The-openWind-Deep-Array-Wake-Model-Development-and-Validation1.pdf> (Consultado Septiembre 2021)

Palau, J. L., Pérez-Landa, G., Meliá, J., Segarra, D., & Millán, M. M. (2006). A study of dispersion in complex terrain under winter conditions using high-resolution mesoscale and Lagrangian particle models. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 6(4), 1105-1134. <https://acp.copernicus.org/articles/6/1105/2006/acp-6-1105-2006.pdf>).

Deficiencia 3. Examen de alternativas técnicamente viables.

No se cumplen las directrices y criterios establecidos para el EsIA (Documento de alcance, página 6) que establece que “no se considerarán válidas aquellas alternativas que no sean técnica o económicamente viables” y que “las alternativas planteadas para la línea eléctrica deberán respetar una distancia de 200 m desde el límite exterior de los núcleos de población ...”. Se presentan alternativas no admisibles en el caso de Argestes.

Tampoco se cumplen: “evitar ubicaciones en espacios naturales protegidos o sus inmediaciones, así como en corredores migratorios de fauna” ni “diseñar las alternativas de los diferentes elementos del parque minimizando sus efectos sobre las viviendas aisladas, la biodiversidad y el paisaje”. Las alternativas presentadas son básicamente la misma, exceptuando el transporte a Ascó.

No se sigue la recomendación “EEA-A sugiere que se analicen tanto alternativas de proceso o tecnológicas (analizando otras fuentes de producción), como alternativas de volumen (justificando el número de aerogeneradores)”.

El EsIA no plantea la discusión ni valora alternativas factibles que cumplen con exactamente con lo planteado y previsiblemente generan menos impactos en diversos aspectos. Páginas 18ss del EsIA, criterio técnico 1 no se cumple (modelización emplazamiento zonas mayor potencial eólico), criterio técnico 2 no se cumple (trazados

para evitar erosión) y el criterio técnico 3 no se cumple (mejor recurso posible respetando criterios ambientales). Respecto los criterios medioambientales, el 1 no se cumple (nuevos viales en áreas sin vegetación), el 2 no se cumple (aprovechamiento de carreteras y minimizar movimientos de tierras), y el 3 tampoco, colocación ordenada y con simetría para minimizar impacto visual.

El EsIA plantea como método de evaluación partir de las alternativas presentadas para los aerogeneradores; que corresponden a 3 alternativas de colocación en zonas del territorio predefinidas, y en cantidades predefinidas. Posteriormente se plantean 3 alternativas para la localización exacta de cada SET; luego 3 más para las LAAT desde los parques hacia SET Céfiro; y finalmente 3 alternativas para línea LAAT de Mazaleón a Ascó (y 3 más de localización de SET en Ascó). Aunque parece que se generan muchas alternativas, realmente no se plantean alternativas ni geográficas significativas (excepto para el trazado de la LAAT de Mazaleón a Ascó), ni tecnológicas (ni a los generadores de 6 MW, ni a la línea aérea de 220 kV).

Las alternativas de los parques se justifican en los estudios técnicos de los proyectos en base a mapas del recurso eólico simulados y de los que se han comentado previamente las limitaciones. En el caso específico de Argeste, ver **Figura 3**, no son válidas técnicamente, ni factibles ni verosímiles (torres en el fondo del barranco de las Canales; Alternativa de LAAT de SET Argeste a Céfiro pasando, parece, por el cementerio del pueblo).

A título de ejemplo de alternativas técnicamente viables se presentan en el **anexo** una alternativa para la misma capacidad de generación basada en parques de energía fotovoltaica, y una alternativa de conexión mediante Línea Aérea – Subterránea de 220 kV entre la zona de generación y Ascó. Corresponde a alternativas con otras tecnologías y otros costes e impactos para el mismo objetivo de producción del proyecto.

- Alternativa -Nueva-Fotovoltaica (**Figuras 4 y 5**)
- Alternativa Línea Aérea-Subterránea de AT 220 kV: Maella – Batea – Ascó.

Deficiencia 4. Evolución de la alternativa 0

No se realiza el “análisis de la “Alternativa cero” o de no actuación, partiendo de la situación actual del medio ambiente que sería potencialmente afectado por el proyecto y una previsión de su evolución en caso de no ejecución” tal como se solicita en el Documento de alcance, página 6.

La alternativa cero se define y se argumenta que no es factible no generar esta energía en las páginas 431ss del EsIA. Se cita que “la no actuación evitaría los efectos negativos ambientales que conlleva el desarrollo de un proyecto de tales características”. Pero no se definen las previsiones de evolución del medio ambiente en caso de no ejecución de este proyecto (aerogeneración de 6MW de Maella a Ráfales por la parte interna de la cuenca del río Matarraña por un total de 1516 GWh/año y evacuación desde Mazaleón hasta Ascó), que es lo que se requiere en el Documento de alcance.

El EsIA es deficiente en un aspecto fundamental, el análisis de la alternativa 0.

Deficiencia 5. Alternativas de emplazamiento del parque

No se presenta un “análisis de alternativas para el emplazamiento del parque, las alineaciones y posiciones de los aerogeneradores, potencia de los mismos, su separación (entre sí y entre alineaciones), las alternativas de acceso y sus dimensiones” tal como se solicita en el Documento de alcance, página 6. Si que se presentan alternativas con distribuciones de “las posiciones de los aerogeneradores” en áreas perimetradas previamente, pero eso no corresponde a alternativas de emplazamiento de los parques.

En el EsIA página 433, se argumenta que “del análisis de los datos de velocidad y dirección del viento y de las condicionantes anteriormente expuestos, se definen unas poligonales, donde se estudian las alternativas de ubicación de los aerogeneradores”. Pero, tal como se ha indicado previamente, el estudio de los recursos está centrado en las zonas perimetradas a priori, no hay estudio del recurso que justifique las poligonales. La estructura de las alternativas se inicia desde la disposición de aerogeneradores en cuatro zonas; esa decisión no está justificada, no es eficiente y no se discute en el EsIA.

No hay ninguna mención a alternativas de generación con aerogeneradores de potencias unitarias y dimensiones menores, y coherentemente en mayor número, tal como se solicita explícitamente.

*No tiene sentido la disposición de los molinos en las alternativas de cada parque en términos de análisis de alternativas (excepto en el caso de Arlo). Por ejemplo, el caso de Céfiro: En la Figura 44 del EsAI (página 438) se muestran las alternativas, y no hay propuestas que minimicen la afectación. Todas las alternativas están presentes cerca de Valdeltormo. No se presentan alternativas en la zona oeste de la N-232, excepto los molinos en La Codoñera, compartidos entre dos alternativas. En el caso de Argestes, Figura 45 del EsIA, página 439, tal como se ha comentado y se muestra en la **Figura 3** adjunta, se disponen aerogeneradores en zonas de sobra (fondo de barranco) y una alternativa de LAAT Argestes – Céfiro se plantea con el paso por las inmediaciones del pueblo. No son alternativas reales ni viables.*

Tal como se comenta en la Deficiencia 6, las alternativas no cubren un abanico realista de opciones, son parecidas en aspectos fundamentales y por ello ni se comparan en términos de impactos de afectaciones fundamentales.

*Asumiendo que la solución tecnológica son aerogeneradores de 6 MW es posible definir una alternativa tecnológicamente equivalente a la planteada, pero geográficamente con otra distribución y previsiblemente menos impactos, ver **Figura 6** adjunta. En el **anexo** se presentan:*

- Alternativa -Nueva-84Aerogeneradores6MW: N-232 + Arco + Paucali.
- Alternativa -Nueva-Híbrida

Evidentemente se pueden definir otras soluciones mixtas tecnológica y geográficamente. No se adjuntan más detalles, dado que no se está realizando una propuesta de proyecto ni de EsIA, sólo se ha pretendido mostrar que existen

alternativas tecnológicas y de emplazamiento que de alguna forma deberían haberse incluido en la propuesta de EsIA.

Deficiencia 6. Comparación entre alternativas y cuantificación de los impactos.

No se realiza la comparación de alternativas “sobre la base de los vectores multiparamétricos resultantes de la cuantificación de todos y cada uno de los impactos significativos de todas las alternativas, en las unidades que en cada caso corresponda”, tal como se solicita en la página XX del Documento de alcance. Por otro lado, si bien se pide que “la comparación de alternativas únicamente se hará en base a los impactos significativos de cada una de ellas” eso no puede interpretarse como que se anulen categorías enteras de comparación, sino que se cuantifiquen los relevantes en cada caso.

En la página 443 del EsIA, se dice que “se compararán las alternativas planteadas teniendo en cuenta los principales condicionantes detectados de los siguientes aspectos: medio físico, medio biológico, medio socioeconómico y paisaje. Como ya se ha comentado, desde el punto de vista de recursos eólico todas las alternativas son viables.” Por tanto, se plantea una comparación cualitativa general por ámbitos y no incluye comparar la eficiencia entre las alternativas como criterio de selección. Se reconoce q las alternativas no son relevantes en afectaciones que luego se muestran como de impacto Severo, al decidir que “no se analizan en los siguientes apartado aspectos comunes a todas ellas y que no van a ser un aspecto diferenciador, como puede ser cambio climático, molestias a la población por ruido o polvo, afección a la propiedad, riesgos naturales, impactos sobre los sectores económicos”.

Deficiencia 7. Condiciones previas de contaminación lumínica y del paisaje.

En la página 18 del Documento de alcance se solicita “detallar las condiciones preoperacionales de contaminación lumínica en periodo nocturno en núcleos de población y viviendas aisladas” pero no se indica ni documenta la contaminación lumínica actual de los parques de aerogeneradores existentes en el área del proyecto.

En la página 19 del Documento de alcance se solicita analizar “la calidad y fragilidad del paisaje” y cartografiar “miradores y demás superficies, líneas o puntos de concentración de observadores importantes para la percepción del paisaje”, pero no se consideran los miradores urbanos del pueblo de Fórnoles (Castillo, Montsanto, plaza de la Iglesia) ni en los servicios de bar – restaurante ni oferta de alojamiento de turismo rural. En el anexo fotográfico del EsIA se muestra la Ermita de Montserrate, en la N-232, con Fórnoles ante los molinos simulados, pero no se muestra la foto desde el pueblo hacia el macizo de Els Ports con los molinos simulados a 1.7 km.

Deficiencia 8. Valoración de impactos de la solución y sus alternativas.

Se pide valorar “cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales para cada una de las alternativas propuestas”, página 20 del Documento de alcance, pero no se realiza ni se presenta de forma coherente. Las valoraciones son en general cualitativas, graduadas, parciales. En algunas magnitudes se presentan valores cuantitativos. Algunas comparaciones se realizan entre ámbitos del impacto ambiental y en otras

afectaciones concretas. Específicamente en la página 740 del EsIA se presenta la tabla de valoración de la solución seleccionada. No se utiliza ni se presenta una tabla equivalente para comparar alternativas.

El EsIA presenta deficiencias y omisiones en las valoraciones de los impactos de la solución, con posibles incorrecciones que se exponen a continuación en las Deficiencias 9 a 14. Afectaciones y valoración de impacto (según las fases Construcción, Funcionamiento y Desmantelamiento):

- Incremento del riesgo de erosión: Moderado – Compatible – Compatible
- Aumento niveles sonoros: Compatible, todo el ciclo de vida
- Afectación lumínica: No significativa – Moderado – No significativa
- Efecto parpadeo: En funcionamiento, No significativa
- Población (Molestias a la población): Compatible – No significativa – Compatible
- Población (Efectos sobre el bienestar, la calidad de vida y la propiedad): Compatible (todo el ciclo)
- Paisaje (Calidad): Moderado – Severo – Compatible
- Paisaje (Intrusión visual): Moderado – Severo – Compatible

Deficiencia 9. Impactos en el Incremento del riesgo de erosión.

En el Documento de alcance, página 24, se pide que se analice “con detalle el posible incremento de las tasas de erosión del terreno originado por las obras de construcción”, pero no se presenta. En la Figura 28, página 249, del EsIA se indican los estados erosivos, en una figura sin escala espacial y difícil localización. Dicha figura indica grandes extensiones con producciones de erosión de más de 50 Tm/ha por año. En la página 493 se identifica la actuación “Excavación y cimentación de las instalaciones” como la determinante de la afectación “Incremento del riesgo de erosión”. Por otro lado, en las medidas de proyecto, MP_M0_MY_GS_02, página 716, se cita que “El proyecto ha contemplado el diseño de desmontes y terraplenes de manera que se minimice el riesgo de erosión”, y en la página 740, se valora la afectación como Moderada en construcción y Compatible en funcionamiento y desmantelamiento. No se encuentra referencia a la restitución de la estructura de banales afectadas, infraestructura de control de la erosión.

Las actuaciones referidas a caminos, pistas y accesos deberían ser incluidas en la valoración del riesgo de erosión, más allá de las buenas prácticas sectoriales. En relación a las tasas de erosión del terreno, según el documento “Alcance de estudio de impacto ambiental de proyecto de parque eólico terrestre” de la Red de Autoridades Ambientales, https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-alcanceesiaparqueeolicogtraafinal_tcm30-523227.pdf se recomienda el umbral de 10 y 25 t/ha por año para la valoración de impactos. En la documentación del Plan Hidrológico del Río Matarranya (2008, http://contratoderiomatarranya.org/documentos/PHN_matarranya.pdf), página 107, Figura 2.44, muestra la distribución de pérdida de suelo y erosionabilidad (<http://diccionario.raing.es/es/lema/erosionabilidad>) con zonas en las propuestas para Céfiro y Argestes con pérdidas mayores a 200 t/ha por año, y erosionabilidad Extrema y Alta. No se encuentra información ni valoración al respecto en el EsIA.

Se concluye que el EsIA es incompleto y deficiente en su valoración del Incremento del riesgo de erosión.

Deficiencia 10. Impactos en Población y Salud (molestias; bienestar, calidad de vida y propiedad).

Aunque en el Documento de alcance página 21 se solicita que se determine “el incremento de ruido y vibraciones durante la explotación de la infraestructura, valorando las afecciones sobre la salud de las poblaciones sensibles cartografiadas de acuerdo con el epígrafe 3.1”, no se restringe la valoración de Población y Salud a esta afectación, son “algunas consideraciones particulares”.

Según el documento “Alcance de estudio de impacto ambiental de proyecto de parque eólico terrestre” de la Red de Autoridades Ambientales”, https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/alcanceesiaparqueeolicogtraafinal_tcm30-523227.pdf : “En fase de explotación, los impactos en población y salud humana incluyen: A) Exposición al ruido, B) Afección por sombreado intermitente, C) Exposición al campo radioeléctrico (electromagnético), D) Efectos sobre las actividades socioeconómicas actuales y sobre la capacidad futura de desarrollo rural sostenible del territorio: 1) Efecto del parque sobre las demás actividades económicas y sociales en el territorio (ganadería, uso turístico, uso recreativo/ocio, caza, etc.). Pérdida de empleos y de actividad económica provocada. Balance entre empleos generados en el territorio y empleos perdidos en el territorio. 2) Encuestas de aceptación a la población afectada. 3) Efecto sobre las posibilidades de establecimiento de nuevas actividades económicas en el territorio: Planes de desarrollo rural / local (estrategias LEADER)”.

En el EsIA, las alternativas de colocación generadores en cada perimetral predefinida se comparan con el epígrafe Medio socioeconómico, sin desglosar, páginas 458ss. Finalmente, la alternativa desarrollada, con las medidas correctoras, página 740, valora “Población y Salud” mediante las afectaciones: 1) Molestias a la población (evaluado con Compatible-No significativo-Compatible a lo largo del ciclo de vida), y 2) Efectos sobre el bienestar, la calidad de vida y la propiedad (evaluado como Compatible en todo el ciclo).

No se han encontrado las justificaciones de las valoraciones presentadas. Se deberían seguir las recomendaciones indicadas previamente, y explicitar la valoración de las cuatro afectaciones a Población y Salud. En cualquier caso, la información que se adjunta a continuación cuestiona la validez de las valoraciones de ruido y de intrusión visual presentadas, y por tanto de los impactos de las afectaciones a Población y Salud presentados actualmente en el EsIA.

Se concluye que el EsIA es incompleto en un criterio fundamental de valoración, las afectaciones a Población y Salud.

Deficiencia 11. Impacto en el Aumento de los niveles sonoros.

En el Documento de alcance, página 25, pide que se valore “el impacto acústico en fase de construcción, realizando una modelización acústica del ruido durante esta fase”; pero no se presenta. Posteriormente, en relación al impacto acústico en la fase de explotación, concreta que “se generará un mapa de ruido considerando las condiciones de generación de potencia nominal (rendimiento máximo), tanto en la zona de implantación del parque y sus inmediaciones hasta 3 km de distancia”. Además, en el apartado de Población y salud, página 8, se especifica considerar “3 km en torno a los aerogeneradores”.

Los estudios de impacto acústico adjuntados no consideran la influencia de las condiciones meteorológicas en la propagación del sonido: Direccionalidad y magnitud de los vientos y Distribuciones de temperatura en altura (estabilidad atmosférica e inversión térmica). Cada uno de estos fenómenos puede suponer aumentos de 5 a 6 dB (Conceptos básicos del Ruido Ambiental, Sistema Básico de Información sobre la Contaminación Acústica, Gobierno de España, <https://sicaweb.cedex.es/>). Se cita en el texto la inclusión de condiciones meteorológicas, pero los resultados mostrados son simétricos respecto los emisores puntuales, por tanto, no se consideran. Deberían tener en cuenta, al menos, los vientos máximos en las direcciones más habituales, según las tres partes del día (no solo el día con comportamiento “medio”). Se concluye que el estudio de es deficiente.

En relación al estudio del proyecto de Argestes, la direccionalidad del viento (y la topografía en situaciones de inversión térmica) pueden ser significativos, dado que el aerogenerador más cercano ARG-11 se sitúa a 1.7 km del núcleo urbano en la dirección de vientos máximos (parte del tiempo en sentido a priori favorable para el núcleo urbano, pero parte en sentido desfavorable, con más afectación; ver rosa de vientos presentada en el correspondiente estudio del recurso eólico).

Adicionalmente, en la figura 12, página 32, del EsIA, se muestra que la población de Fórnoles queda en la franja de +3 a +10 dB en período noche; pero a continuación en el texto no se cita y no se analiza. Se anexan las mediciones hechas en Fórnoles un día concreto, en tres períodos de 15 minutos. Los datos de noche corresponden a las 6:16 de la mañana (con posible interferencia de movilidad obligada, por entrada laboral a las 7 am en la capital de comarca). Se puede identificar la afectación de ruidos puntuales y el período sin ruidos extraordinarios, del minuto 6:24 en adelante. La mitad de la serie temporal tiene afectaciones que arrojan dudas sobre su validez. Es relevante, dado que luego no se estudia el detalle y se muestra que se esperan entre +3 y +10 dB (si el dato base está mal, el aumento de niveles sonoros en la población de Fórnoles será mayor).

En la matriz de valoración del EsIA, el impacto de la afectación Aumento de los niveles sonoros se califica como Compatible en todo el ciclo, incluido funcionamiento. La incertidumbre respecto la calidad de los resultados presentados (medidos y simulados) no justifica esta valoración, que puede convertirse en crítica en funcionamiento si las simulaciones y mediciones correctas suben unos decibelios.

Se puede concluir que el EsIA en términos de contaminación acústica es deficiente técnicamente e incompleto. La propia información suministrada indica que el núcleo urbano de Fórnoles debería haber sido estudiado.

Por otro lado, la misma información debe ser considerada en la afectación Molestias a la población, que actualmente se califica como No significativa en funcionamiento, de forma no justificada.

Deficiencia 12. Impacto en la afeción lumínica y el efecto parpadeo.

En el Documento de alcance página 26 se establece que se “evaluará la contaminación lumínica en fase de explotación causada por las balizas y luminarias de los aerogeneradores”, y en la 29 se requiere un “mapa de visibilidad nocturna de los parques eólicos, considerando los elementos iluminados en el suelo o en altura, e indicando igualmente las poblaciones y carreteras desde los que algún elemento iluminado será visible”.

La valoración de impacto realizada para afeción lumínica no está justificada (moderada en funcionamiento). Debería tener una valoración acorde con la de intrusión visual, analizada posteriormente (Deficiencia 13), dado que se explicita que la intrusión se relaciona con la visibilidad nocturna de los parques, y, por tanto, debería ser considerada como severa en funcionamiento.

En la página 523 del EsIA, relativa a los efectos de parpadeo en fase de funcionamiento, se argumenta “...donde a su vez los núcleos de población se localizan notablemente alejados, asentados en los fondos de los valles al abrigo de las inclemencias climáticas” para justificar que el efecto de sombras y parpadeo por el movimiento de las palas no es relevante en términos de contaminación lumínica en este proyecto. El impacto en funcionamiento se valora como no significativo.

Esta valoración es incorrecta, como mínimo en relación a la población de Fórnoles. Una valoración rápida de este efecto, y que se expone a continuación, parece justificar la valoración del proyecto de Argestes en términos de impacto crítico para la salud. No se siguen las recomendaciones internacionales ni regulaciones de otras regiones y países de la UE. Es de prever que esta deficiencia se extienda a los otros proyectos, faltaría valorar la importancia de este efecto en las otras poblaciones situadas en sombra de los molinos en los períodos de salida y puesta del sol.

Se concluye que el EsIA es incompleto e incorrecto en la valoración de los impactos en afeción lumínica y efecto parpadeo, y por tanto de los impactos de las afectaciones a Población y Salud.

Justificación:

La valoración del EsIA es incorrecta. La posición de Fórnoles (que se puede ver en la fotografía del anexo tomada desde la Ermita de Montserrate), no obedece a la descripción del EsIA; está sita en lo alto de una cresta rocosa. Se aprecia directamente en la cartografía que el parque de Argestes producirá sombras sobre todo el pueblo desde la salida del sol hasta que alcance una altura que sobrepase a los aerogeneradores.

La visual de los aerogeneradores se alza unos 5°-6° sobre su localización (los situados al este – sur este de la población; 200 m de altura a menos de 2 km, ángulo superior al 10%), aproximadamente en la línea del horizonte. La altura solar varía entre 27° en el solsticio de invierno y 73° en verano, por tanto, es muy previsible que se produzcan afectaciones de más de media hora en invierno y de más de 30 horas acumuladas al año, umbrales máximos de las normativas/regulaciones en diversos países de la UE (y recomendaciones internacionales, World Bank Group, 2015).

Referencia:

World Bank Group (2015), Environmental, Health, and Safety Guidelines for Wind Energy, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/498831479463882556/pdf/110346-WP-FINAL-Aug-2015-Wind-Energy-EHS-Guideline-PUBLIC.pdf> (Consultado Sept. 2021)

Deficiencia 13. Impacto en el Paisaje (intrusión visual).

En el EsIA, páginas 458ss, cada parque con sus alternativas, es calificado según la afectación al paisaje, de forma genérica. En la página 740, se resume la valoración de impactos de las afectaciones en Calidad visual e Intrusión visual para el proyecto valorado, considerando en ambas impacto Severo en funcionamiento.

El estudio de la intrusión visual presentado no está correctamente justificado, no se puede valorar técnicamente (no se facilita el nombre del software, se cita “herramientas informáticas” de forma genérica, ni criterios en la definición del alcance visual/umbrales de visibilidad, requerido en página 28 de Documento de alcance), parece que no se indica el efecto sinérgico de la intrusión (en la Figura 75 del EsIA se solapan los colores, en la tabla 154 se indican las hectáreas de cada parque, pero no el solape existente entre ellos). En la tabla de las páginas 643ss se indica la cuenca visual de cada aerogenerador, y el porcentaje de cuenca de cada uno de ellos. Tal como se puede analizar en el caso de Argestes, 16 aerogeneradores con % del 20 al 25 del parque cada uno de ellos, implica aproximadamente 4 aerogeneradores en todos los puntos de la cuenca visual. La cuenca de cada aerogenerador se sitúa entorno las 1100 ha, equivalente a un círculo de 4.3 km de radio entorno cada aerogenerador (en Argestes, en Céfiro es valor medio es mayor). Por tanto, la afectación se solapa, pero no se indica ni magnitud ni impacto.

El estudio, además, no es completo. En la Figura 76 de EsIA la población de Fórnoles esta indicada como si no tuviese impacto en la intrusión visual. Las fotografías 36 y 37 de EsIA muestran la posición de Fórnoles en relación a la Ermita de Montserrat y una simulación de la geometría de los aerogeneradores. No se adjunta punto de muestreo fotográfico en la propia población (página 646 EsIA). Se muestran valoraciones dispares y no coherentes: Según la página 630 del EsIA, se evalúan las estructuras más cercanas, y en el caso de Fórnoles, esto sucede a 1743 m, y se indica una visibilidad cotidiana “muy alta” de un aerogenerador. En cambio, en la Figura 76 de impacto desde lugares singulares, página 633, sale impacto en funcionamiento “baja” (como la Ermita Montserrat). La extensión del núcleo urbano no justifica esta disparidad de evaluación, que en cualquier caso es muy alta en términos de visibilidad e intrusión visual.

Se puede concluir que el EsIA es incompleto y técnicamente deficiente en relación a la cuantificación del impacto de intrusión visual. La valoración de impacto en funcionamiento como “severo” es laxa y no se justifica, no considera los efectos sinérgicos producidos por la vecindad entre los parques de Céfito y Argestes en la población de Fórnoles.

Deficiencia 14. Valoración de impactos sinérgicos.

Según el “informe de la DG de Ordenación del Territorio ... deberá considerarse el impacto sinérgico con estructuras de otros proyectos existentes o proyectados”, página 29 del Documento de alcance. Y a continuación, se establece que se deberá incluir la “valoración de impactos acumulativos y sinérgicos derivados de la ejecución del presente proyecto junto con las infraestructuras identificadas de acuerdo con el epígrafe 3.12 de este documento, valorando su compatibilidad. La evaluación se realizará para todas las alternativas de los parques eólicos”.

Los impactos visuales, lumínicos y quizás acústicos (específicamente de los parques Argestes y Céfito) son sinérgicos entre proyectos. Los impactos visuales y lumínicos son también sinérgicos con los de los parques de aerogeneradores operativos y visibles actualmente (con afectación lumínica nocturna evidente desde los pueblos situados en zonas altas, y miradores). La previsión es de más parques con afectación visual sinérgica. A título ilustrativo se adjunta la **Figura 7** con los parques de energías renovables actualmente en estudio/aceptados en la zona (sólo Cataluña).

Tanto la valoración de Paisaje (Intrusión visual), como la Afectación lumínica, no pueden considerarse Severos, deben pasar a Impactos Críticos en fase de funcionamiento.

Deficiencia 15. Riesgo de accidentes y catástrofes.

En el Documento de alcance página 33 se establece que “en caso de existir riesgo de accidentes graves o catástrofes susceptibles de generar impactos ambientales, se caracterizarán y evaluarán los impactos ambientales derivados”. En la página 250 del EsIA se dice que “en el ámbito de estudio no es una zona con un número alto de incendios”, y en la 251 que no se ha en Aragón no se ha identificado ningún fenómeno atmosférico de especial relevancia en los últimos años” (refiriéndose al período entre 2002 y 2017). Se repite en la frase en la página 708. Las evidencias en medios de comunicación sobre condiciones extremas (viento, nieve, calor, ...) que han afectado la zona es abrumadora, las previsiones considerando el cambio climático no son mejores. El riesgo de incendio de gran parte del área en consideración es evidente y público en buena parte de los periodos estivales. Se concluye que el EsIA es incompleto en aspectos fundamentales de la valoración de riesgos, como es la identificación de los mismos.

En el Documento de alcance también establece que “deberá tenerse en consideración la limitación que tienen los parques eólicos en la operatividad de los medios de extinción de incendios forestales terrestres y aéreos”, pero en la página 707 del EsIA

se cita que “los nuevos viales facilitan el acceso de vehículos de extinción de incendios” siendo esta toda consideración sobre el proyecto y la operatividad de los medios de extinción. Se puede concluir que el EsIA es también incompleto dado que no estudia los impactos del proyecto en los medios de extinción aéreos.

ANEXO ALTERNATIVAS

Alternativa -Nueva-Fotovoltaica:

Una primera aproximación es construir plantas solares con producción anual el doble de Nuñez de Balboa (<https://www.iberdrola.com/conocenos/lineas-negocio/proyectos-emblematicos/planta-fotovoltaica-nunez-de-balboa>), que genera más de 800 GWh/año. Para ello pueden hacer falta entorno 2000 Ha (20 km²). La extensión de la zona considerada para la generación eólica es de aproximadamente de 340 Km², ver **Figura 4**, por tanto, corresponde a un 6% de la extensión. En la **Figura 5** se presenta una posible alternativa mediante dos plantas de 10 km² (una alineada con la N-232, tras las zonas de servidumbre de la vía; y la otra en una poligonal de ejemplo; otras muchas opciones son posibles). Si la producción se desplaza hacia la zona de Maella, es preferible conectar con Ascó por la traza de la carretera A221, como se argumenta a continuación.

El coste del proyecto presentado a EsIA, incluyendo beneficio industrial e IVA asciende a 458367 mil euros. De ellos sólo 1.73% son específicos de la LAAT 220 kV. El coste directo de los aerogeneradores asciende a 250 millones de euros, representan un 71.8% del coste total del proyecto. Para la estimación del coste de la alternativa fotovoltaica se realizan dos hipótesis. Primero, que se consigue la generación de proyecto eólico mediante 911 MWp instalados de fotovoltaica (ratio de conversión de GWh/año a MWp del mismo orden que el proyecto de Nuñez de Balboa). Y segundo, el coste de Wp instalado (incluida transformación a AT) se estima en 0.60 e/Wp (ajustado a la baja respecto proyectos de menor tamaño identificados en períodos de exposición pública en el 2021, de 100 MWp <https://www.boe.es/diarioboe/txt.php?id=BOE-B-2021-6113> , de 362.5 MWp <https://www.boe.es/diarioboe/txt.php?id=BOE-B-2021-16762> ,...).

Con estas hipótesis, se estima un coste de la nueva alternativa de 546 millones de euros; entorno a un 19% superior al de aerogeneradores de 6MW. El coste de la alternativa fotovoltaica puede ser más sensiblemente más reducido en función del precio de compra de los paneles (el precio de Wp se ha reducido mucho los últimos años, una bajada de 0.1 e/Wp, supone igualar el coste del proyecto mediante aerogeneradores), de la disposición exacta de los sub-parques de paneles, los movimientos de tierra y accesos necesarios, y de la longitud de las líneas entre subparques y SETs, y hasta el punto de transporte a Ascó a 220 kV.

Alternativa Línea Aérea-Subterránea de AT 220 kV: Maella – Batea – Ascó.

Alternativa con, mayoritariamente, otra tecnología para el transporte a 220 kV. Línea subterránea de Alta Tensión (ver discusión técnica en METSCO Energy Solutions 2013). La alternativa nueva a considerar consiste en: Conectar la zona de generación por Maella (o entre Maella y Mazaleón, carretera A1412) con Ascó aprovechando la carretera A221 para pasar las riveras de los ríos Matarraña y Algars y atravesar el espacio de Red Natura (ver **Figura 2**). El trazado puede ser subterránea desde el SET donde se unan las líneas de los parques, y por las carreteras ya existentes atravesar las zonas protegidas y de paso de aves hasta los alrededores de Batea. Posteriormente la zona de paso de aves cercana a La Fatarella, puede realizarse por línea subterránea por la carretera TV-3333, y finalmente conectar a Ascó por trazado aéreo. El suelo del

transporte por línea enterrada se puede optimizar para ser realizado en suelo público y zonas de servidumbre de las carreteras indicadas. La longitud total de transporte hasta Ascó se reduce (en función de localización exacta de la conexión, pasa de 45.24 km aéreos a unos 13 km aéreos y 21 km subterráneos).

La alternativa presenta ventajas evidentes a priori en términos de impacto en fauna, paisajísticos... Los sobrecostes de la conexión subterránea (estimados en el 4 y el 20% en líneas de transporte en Islandia, METSCO Energy Solutions 2013) es previsible que se compensen con la reducción de longitud de esta alternativa respecto las 3 presentadas (21 km de subterránea contra 33 km de aérea). En cualquier caso, el coste del transporte con la solución presentada originalmente e imputada al proyecto Céfiro, asciende al 1.73% del total de los 4 proyectos.

Referencias:

METSCO Energy Solutions (2013), “Comparison of Underground and Overhead Transmission Options in Iceland (132 and 220kV)”, commissioned by Landvernd - Icelandic Environment Association.

Alternativa -Nueva-84Aerogeneradores6MW: N-232 + Arco + Paucali.

Se presenta en la **Figura 6**. Cumple mejor con los principios establecidos: Menor movimiento de tierras (no pistas nuevas en zona montaña, Céfiro, Argestes); Menor impacto visual (situación en límite de cuenca del río Matarraña, y no en sierras interiores en la parte media); Menor impacto acústico (se sitúa en los mismos lugares que ya se genera más ruido actualmente, la N-232); Coste líneas de transporte menor (conexión sucesiva de las SET). En el proyecto técnico de Argestes se explicita el criterio de localización seguido entorno carreteras, con distancias de 300 m (altura de pala x 1.5). Esta alternativa los puede cumplir.

A la vista de **Figura 8** adjunta con los movimientos de avifauna y especies protegidas, puede suponerse que esta nueva solución que no provoca los impactos esperables de la alternativa sometida a evaluación pública en la zona de paso con dirección SE-NW por el corredor La Portellada-La Codoñera, pese a ello, sigue afectando los movimientos de fauna de la zona Norte del proyecto. Para minimizarlos sería necesario dejar una separación entre Arlo y Paucali que permita la movilidad entre las partes bajas de los ríos Matarraña y Guadalupe.

Alternativa -Nueva-Híbrida

También a título ilustrativo se puede plantear una tercera alternativa de producción, híbrida fotovoltaica – eólica. Podría consistir en mantener la propuesta Paucali con molinos de 6 MW (al norte de Mazaleón), un 20% de la generación, y reconvertir los otros tres, al sur de Mazaleón, 80% de la generación con placas fotovoltaicas.

Figura 3. Mapa de recurso eólico en el P.E. Cefiro

Figura 7. Mapa de viento con la 6.0MW 176m a 115m del PE Arlo.

Figura 2. Mapa de recurso eólico en el P.E. Argestes

Figura 1. Composición de los mapas de identificación del recurso eólico presentados en los anexos de los 4 anteproyectos.

Figura 2. Delimitación del área de interés para el análisis de alternativas. Se indica la dirección de vientos dominantes. Se indica la zona de máxima exposición al viento regional dominante de la cuenca del Ebro (color morado) y las dos líneas de aerogeneradores en posiciones sub-óptimas presentadas en los proyectos de Céfiro y Argestes.

Figura 49. Alternativas de ubicación de subestaciones en el parque eólico Argestes (Alternativa 1 en verde; alternativa 2 en amarillo, alternativa 3 en magenta). En negro la posición de los aerogeneradores. También aparece el límite de la poligonal

Figura 53. Alternativas para la línea eléctrica SET Argestes SET Céfiro

Figura 57. Pasillos alternativos para la línea eléctrica de evacuación Céfiro-Ascó

Figura 3. Figuras 41, 53 y 57 del EsIA. Alternativas disposición generación en Argestes; LAAT SET Argestes – SET Céfiro; Alternativas LAAT Transporte 220kV a ASCO.

Figura 40. Poligonales con potencial eólico, siendo de norte a sur Paucañá, Arlo Céfiró, Argestes

Figura 4. Izq: Figura 40 del EsIA con delimitación de las poligonales con potencial eólico. Der: Aproximación del área de estudio en base cartográfica con altitudes, carreteras, pueblos y ríos (aprox. 300 km²).

Figura 5. Localización de dos zonas de 10 km² (total 20 km²). Izq: Aproximadamente cuadrado de lado 3.2 km. Der: Aproximadamente banda de 500 m de ancho y 20 km de largo.

Figura 53. Alternativas para la línea eléctrica SET Argestes SET Céfiro

Figura 6. Alternativa factible y realista a la propuesta de los proyectos de Argestes, Céfiro y Arlo de disposición de los aerogeneradores (misma tecnología, número de SETs y LAAT 220Kv). Superpuesto a Figura 53 del EsIA (alternativas LAAT Argestes - Céfiro)

Figura 7. Efectos sinérgicos. Como ejemplo se muestran los proyectos identificados en el Mapa interactivo (Diari ARA 27/3/21, <https://www.ara.cat/societat/mapa-interactiu-concentren-nous-projectes-d-energies-renovables13916083.html>). Sólo zona del proyecto en Cataluña.

Figura 60. Movimientos locales de avifauna entre principales zonas de interés (Flechas rojas). Círculos amarillos muldares, zonas azules ralladas áreas críticas de águila perdicera y cernicalo primilla, polígonos verdes oscuro Red Natura, polígonos verdes claro y azul claro corredores ecológico Cataluña. Aerogeneradores (puntos verdes); LAAT (línea roja)

Figura 8. Figura 60 del EsIA.